

ENTREVISTA

A seção **Entrevista** tem como propósito promover diálogos com educadores e especialistas, trazendo diferentes olhares sobre a prática pedagógica e os desafios contemporâneos da educação.

Por meio dessas conversas, a *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências* busca valorizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências do cotidiano escolar. Acreditamos na importância da reflexão coletiva e da autoria docente para a construção de práticas educativas mais abertas, colaborativas e significativas.

ENTREVISTA COM A PROFESSORA ALESSANDRA HAMMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAQUARI/SC

A entrevista a seguir, conduzida pela professora Tatiane Tamara da Silva Prado¹, integrante do Comitê Editorial da Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas, apresenta uma conversa com a professora Alessandra Hammes.

Professora Tatiane: Professora Alessandra, agradeço imensamente por nos conceder essa conversa e permitir que conheçamos um pouco de sua trajetória como educadora. Para começarmos, poderia nos dizer seu nome completo e sua formação acadêmica?

Professora Alessandra: Meu nome é Alessandra Hammes. Sou formada em Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-graduada em Educação Infantil, Séries Iniciais com ênfase em Educação Especial.

Professora Tatiane: Onde você trabalha atualmente?

Professora Alessandra: Atualmente trabalho no Centro de Educação Infantil Marise Travasso da rede municipal de Araquari/SC.

Professora Tatiane: Há quanto tempo você está na área da educação?

Professora Alessandra: Há 16 anos.

Professora Tatiane: O que te inspirou a seguir a carreira na Educação?

Professora Alessandra: Inicialmente, escolhi licenciatura por ter mais habilidade com leitura e escrita do que com cálculos e pelo valor da mensalidade (as licenciaturas eram mais acessíveis). Porém, seguir a carreira foi, sim, por acreditar que a Educação é o principal meio de transformação do ser humano.

Professora Tatiane: Como foi o início da sua trajetória como professora?

¹ Graduado em Pedagogia – Uniasselvi. Especialista em Séries Iniciais, Educação Infantil e Gestão Escolar – AUPEX.

Professora Alessandra: Desafiadora. Me colocaram numa sala com 25 crianças, sem nunca ter tido experiência com a docência, sem orientação alguma, simplesmente: "entra e se vira". Mas isso não me fez retroceder; me agarrei ao que eu tinha: força de vontade.

Professora Tatiane: Professora, quais estratégias você utiliza para manter suas crianças envolvidas?

Professora Alessandra: Acredito muito no afeto, no acolhimento, pois, dessa forma, a criança se sente segura. Proporcionar experiências significativas, e assim ela vive, sente e aprende.

Professora Tatiane: Como você constrói uma relação de confiança com suas crianças?

Professora Alessandra: Através do afeto e do acolhimento. Dessa forma, vamos criando vínculo e, conseqüentemente, a confiança. É tão prazeroso quando uma criança que chorava muito de repente chega e abre os braços para você. Agora ela confia em você. Essa construção é feita no cotidiano com muito amor e carinho.

Professora Tatiane: O que você acredita que precisa mudar na Educação nos próximos anos?

Professora Alessandra: A Educação não precisa mudar nos próximos anos; ela precisa mudar agora. A Educação sempre foi desafiadora no Brasil; de fato, nunca foi levada a sério por quem comanda o país, e quem sofre é quem está na ponta: crianças, professores, famílias. É preciso mudar a forma de pensar a Educação para que a qualidade da aprendizagem melhore, para que os professores sejam valorizados e as desigualdades educacionais sejam amenizadas.

Professora Tatiane: Quais são suas expectativas para o futuro da profissão docente?

Professora Alessandra: Gostaria de ser mais otimista, porém, diante do cenário atual, as expectativas são as piores: baixos salários, sobrecarga de trabalho, falta de estrutura física e pedagógica (principalmente com relação à inclusão, o grande desafio atualmente), violência, desrespeito, entre outros. Todos esses fatores desmotivam quem está atuando; muitos migram para outras profissões, e quem pensa em seguir essa carreira é desmotivado por quem está na área.

Professora Tatiane: Agora, conte-nos um pouco sobre suas experiências nas funções que já exerceu como Diretora e Coordenadora Pedagógica na Educação Infantil. Em sua visão, o que um bom gestor precisa ter para fazer a diferença em sua unidade escolar? Além disso, como coordenadora, quais ações você considera essenciais?

Professora Alessandra: O que se espera de um diretor não é apenas alguém que administre a instituição; além disso, ele precisa liderar e motivar pessoas diariamente, inspirar práticas docentes, ter uma escuta ativa, apoiar e valorizar os professores, ser imparcial e ter inteligência emocional, entre tantos outros atributos. Nem sempre é simples colocar isso em prática, mas, durante o tempo em que estive na gestão, eu me esforçava para cumprir esses requisitos. Falar da nossa prática é muito relativo, o que deu certo para um, pode não ter dado para outro, mas sempre procurei manter o foco e fazer uma boa gestão. Enquanto coordenadora, eu procurava estar presente no cotidiano, conhecer a realidade da sala, acolher aquele profissional que muitas vezes estava cansado ou desmotivado e orientar sem julgar. O coordenador é fundamental para o trabalho pedagógico das instituições educacionais, pois atua diretamente na qualidade de ensino e no desenvolvimento dos professores. Confesso que, de todas as funções em que atuei, a coordenação foi a que mais me cativou. Ver o trabalho pedagógico acontecendo me traz uma alegria sem tamanho.

Professora Tatiane: Qual hábito diário mais contribuiu para o seu sucesso no período em que você esteve na Direção e na Coordenação Pedagógica?

Professora Alessandra: O dia a dia de uma instituição é bem desafiador: pensar antes de falar, refletir, não levar nada para o lado pessoal e fazer uma oração antes de começar o dia eram hábitos constantes para que as coisas saíssem da melhor maneira possível.

Professora Tatiane: Se você pudesse implementar uma mudança radical na sua área amanhã, qual seria?

Professora Alessandra: São tantas as mudanças que gostaria que acontecessem, mas cito duas principais: que as pessoas que comandam a Educação tivessem, de fato, conhecimento do que realmente acontece nas instituições educacionais para, então, darem pareceres com relação à

organização educacional; e que houvesse mais diálogo entre os profissionais, para diminuir a distância entre a realidade e o que se propõe. Se houvesse conhecimento e diálogo, haveria uma construção coletiva, e muitos dos desafios seriam amenizados.

Professora Tatiane: Qual é o maior desafio que você e seus colegas de profissão enfrentam na Educação Infantil hoje em dia?

Professora Alessandra: Um dos maiores desafios na Educação Infantil tem sido a necessidade de maior apoio pedagógico, bem como de organização e planejamento ao longo do ano letivo. Iniciamos o trabalho com as crianças de forma intensa, sem tempo para o alinhamento das práticas e sem formação alguma. Além disso, a falta de profissionais é um fator determinante e acaba impactando diretamente o desenvolvimento das ações pedagógicas. Como citei anteriormente, isso ocorre principalmente no que diz respeito à inclusão; esta, por sua vez, não consegue avançar e, sendo assim, não consegue de fato incluir.